

**TAYANCH-HARAKATLANISH APPARATI SHIKASTLANGAN MAKTABGACHA
YOSHDAGI BOLALARNING HARAKAT FAOLIGINI MAXSUS MASHQLAR.
ORQALI RIVOJLANTIRISH**

E.A.O'rinboyev

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Adaptiv jismoniy tarbiya va
parasport kafedrası p.f.b.f.d. (PhD), dotsent v.b

D.Z.Abduvohidova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 1-kurs magistranti
O'zbekiston, Chirchiq

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363101>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tayanch-harakatlanish apparati shikastlangan maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat faolligini maxsus mashqlar orqali amalga oshirish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bolalarning jismoniy sifatlarining rivojlanishida maxsus mashqlarning ahamiyati haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlari, maxsus mashqlar, funksional tayyorgarlik, mushak faoliyati, muvozanat mashqlari, harakatli o'yinlar.

**DEVELOPMENT OF MOBILE ACTIVITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN WITH
LOCOMOTIVE DEVICE THROUGH SPECIAL EXERCISES**

Abstract: This article presents information on increasing the motor activity of preschool children with musculoskeletal injuries through special exercises in preschool educational institutions. Insights into the importance of special exercises in the development of children's physical qualities are given.

Key words: physical training, physical qualities, special exercises, functional training, muscle activity, balance exercises, action games.

Maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchi bolalarning funksional tayyorgarligini ilmiy tekshirish natijasida jismoniy mashqlar organizmning rivojlanishida hal qiluvchi ro'l o'ynashi tasdiqlangan. Ko'pgina olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning jismoniy shakllanishi va jismoniy tayyorgarlik dinamikasi o'quvchining mehnat qila olish qobiliyati darajasi hamda doimiy bajariladigan jismoniy mashqlar xususiyati va hajmiga bog'liqdir. Bola organizmining barcha fiziologik funksiyalari bir me'yorda kechganda, u jismonan sog'lom bo'ladi. Bolalarning harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji harakat faolligining uyushgan (jismoniy tarbiya, sportning har xil turlari) va uyushmagan (o'z o'zidan yuzaga keladigan mushaklar faoliyati) shakllarida namoyon bo'ladi. Bolalarning har tomonlama uyg'un rivojlanishini tarbiyalash, ularning sog'liqlarini mustahkamlash uchun harakatlar har birining miqdor va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha har xilligiga ko'ra muvofiq bo'lishi kerak. 5-6 yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyaning sifat xususiyatlarini optimallashtirishga bag'ishlangan tadqiqotlar asosiy o'zgarishlarga uchradi. Faqat jismoniy tayyorgarlikning muhim ahamiyati, ko'rsatkichlari yo'qoldi. Bolaning marfologik-funksional imkoniyatlari, uning yurak-qon tomir, nafas olish, mushak kabi hayotini ta'minlovchi asosiy tizimlariga oid tadqiqotlar o'tkazilib, aynan shu asosda jismoniy yuklamalar miqdori, fiziologik funksiyalar va jismoniy tayyorgarlik darajasining o'zgarishi aniqlanishi kerak. Turli darajadagi miqdor va sifat belgilariga ega bo'lgan jismoniy tayyorgarlikning tayanch andozasini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi. Jismoniy tayyorgarlik

modeli (andozasi) deganda bolalarda mushak faoliyatiga talabni shakllantirishga imkon beradigan bilim, harakat ko'nikma va malakalari majmui hamda har tomonlama rivojlanish va sog'liqning muvofiq variantini ta'minlaydigan harakatlardan doimiy ravishda maqbul shakllarda foydalanish tushuniladi.

Tayanch harakat apparati shikastlangan maktabgacha yoshdagi bolalarga harakat faolligini oshirish uchun bir nechta mashqlar va faoliyatlar mavjud. Bu mashqlar bolalarning harakat qobiliyatlarini rivojlantirish, muvozanatni yaxshilash va umumiy jismoniy faollikni oshirish maqsadida mo'ljallangan bo'lishi kerak. Harakatlarni rivojlantirish uchun bolalarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida turib, o'tirib va yotib bajaradigan umumiy mustahkamlovchi mashqlar g'oyat muhimdir. Quyida bir nechta misollar keltirilgan:

1. O'yinchoq orqali harakat

- O'yinning o'yinchoqlari: Bolalar turli o'yinchoklarni (to'p, katta kubiklar) ishlatib, ularni siljitish, otish yoki ushlashni mashq qilishlari mumkin. Bu ularning qo'l va ko'z koordinatsiyasini rivojlantiradi.

2. Muvozanat mashqlari

- Oyoq ustida turish: Bolalar bir oyoqda turib, muvozanatni saqlashlari kerak. Buni qiyinlashtirish uchun ko'zlarini yumib turishlari yoki qo'llarini yuqoriga ko'targan holda bajarishlari mumkin.

- Yumshoq yuzada yurish: Yumshoq mato yoki shponka ustida yurishni o'rganish bolalarning muvozanatini yaxshilaydi.

3. Harakatli o'yinlar

- "Qoch" o'yini: Bolalar "qo'lga olish" o'yinida ishtirok etishi mumkin. Ular boshqa bolalardan qochishga harakat qilishadi, bu esa ularning tezligini oshiradi.

- Raqs qilish: Musiqa bilan raqs qilish bolalar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi, chunki bu ularning ritm sezgisi va harakat koordinatsiyasini rivojlantiradi. O'yin shaklidagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlari maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning harakat faoliyatiga mazmun baxsh etadi, tashabbus, mustaqillikni rivojlantiradi, harakatlarni bir necha marta bajarish uchun sharoit yaratadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar harakatlarining rivojlanishi ular harakatlanish tajribasining boyishidan boshlanadi.

4. Jismoniy mashqlar

- Cho'zilish mashqlari: Bolalar oddiy cho'zilish mashqlarini bajarishi kerak (masalan, qo'llarini yuqoriga ko'tarish yoki oldinga egilish). Bu mushaklarni kuchaytirishda yordam beradi.

- Yurak-qon tomir faoliyatini oshirish: Yengil yugurish, sakrash yoki aylanish kabi faoliyatlar orqali yurak-qon tomir tizimini rivojlantirish mumkin.

5. Mavzu asosidagi faoliyatlar

- Tabiatda yurish: Tabiatda piyoda yurishni tashkil eting – bu bolalarni tabiat bilan tanishtiribgina qolmay, balki ularga yangi tajribalar beradi.

- Sport tadbirlari: Oddiy sport tadbirlari (masalan, to'p o'yinlari) bilan shug'ullanish ham jismoniy faollikni oshiradi.

Amaliyot va nazorat

Bolalarni harakat faolligiga undashda ularning individual ehtiyojlarini hisobga olish juda muhimdir. Har bir bola uchun maxsus dasturlar tuzilib, zarur hollarda mutaxassislar maslahati olinishi lozim.

Umuman olganda, tayanch harakat apparati shikastlangan bolalar uchun fizika mashg'ulotlari orqali har qanday jismoniy faoliyatni amalga oshirishda sabr-toqatli bo'lish zarur. Har bir muvaffaqiyatli natija bolalarni yanada rag'batlantiradi va ularga motivatsiya beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3-iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son Qarori.
2. 2017-yil 30-sentabrda Prezidentimiz tomonidan "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmon hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vaziriligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi qaror.
3. M.X. Tadjiyeva, S.I.Xusanxodjayeva Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent "IQTISOD-MOLIYA" 2017.
4. Maxkamdjonov, N. Nasriddinov F.N. Maktabgacha va maktab yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini takomillashtirish.- Toshkent:- 1995.
5. O'rinboyev E.A Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoliyatini takomillashtirish //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 20-25.